

“YERDAN FOYDALANISH VA QURILISH QOIDALARI BUZILGANDA YER UCHASTKALARIGA BO'LGAN HUQUQLARNI HIMOYA QILISH MASALALARI”

Kodirova Zulayxo Bobir qizi,

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Este advokatlik firmasi advokati,

E-mail: kodirovazulayxo52@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20115993>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-may 2026 yil
Ma'qullandi: 5-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

Yer huquqi, yer nizolari, mulk huquqi, sud, ma'muriy-huquqiy himoya, yer amnistiyesi.

ABSTRACT

Ushbu tezisda yer qonunchiligi va kadastr tizimining raqamli modernizatsiyasi sharoitida yer uchastkalariga bo'lgan mulkiy huquqlarni himoya qilishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Muallif yer huquqlarini himoya qilishning qonun ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti kabi usullarini tahlil qilgan. Maqolada yer nizolarini sud va ma'muriy tartibda ko'rib chiqishning o'zaro bog'liqligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining O'RQ-937-sonli Qonuni asosida o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishning huquqiy mexanizmlari yoritib berilgan.

Yer qonunchiligi va kadastr tizimining raqamli modernizatsiyasi yer nizolarida mulkiy huquqlarni himoya qilish zaruratini yanada oshirdi. Bu o'zgarishlar yer munosabatlarida huquqiy asoslarni yangilashni taqozo etmoqda.

Yer uchastkalariga bo'lgan mulk huquqini himoya qilish qonun chiqaruvchi va huquqni qo'llovchi usullar bilan amalga oshiriladi. Bu huquqlar yer munosabatlarini tartibga solish, yer foydalanuvchilarining majburiyatlarini belgilash va yer uchastkalarining huquqiy rejimini mustahkamlash orqali himoya qilinadi¹.

Yer uchastkalariga bo'lgan mulk huquqini himoya qilish ikki xil usulda amalga oshiriladi. Birinchisi qonunchilik yo'li bilan (yer uchastkalariga bo'lgan mulk huquqini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan yer huquqiy munosabatlarini huquqiy tartibga solish orqali) va ikkinchisi huquqni qo'llash amaliyoti orqali (yer nizolarini ma'muriy va sud tartibida hal qilishda). Ikkinchi usul birinchi usulning sifati ko'rsatkichi va uni takomillashtirish usuli bo'lib xizmat qiladi deb hisoblanadi. Yerga bo'lgan huquqlar qonun bilan himoya qilinadi deganda, biz yer uchastkasi, yer mulkchilik shakllari, yer uchastkasining mulkdori yoki huquq egasi tushunchalarini, yer egalarining majburiyatlarining me'yoriy jihatdan mustahkamlanishini, yer uchastkalarini tashkil etish, ularga bo'lgan huquqlarning yuzaga kelishi, bekor bo'lishi va cheklanishi tartib-taomillarining tartibga solinishini nazarda tutamiz².

Huquq ijodkorligi amaliyotida yuzaga keladigan ayrim murakkabliklar, yerdan foydalanishni tartibga soluvchi normalarning ko'pligi hamda yer qonunchiligining izchil isloh

¹ Zemelnoe pravo; prirodoresursnoe pravo; ekologicheskoe pravo; agrarnoe pravo AKTUALNIE VOPROSI ZASHITI PRAVA ZEMELNIE UCHASTKI PRI NARUSHENII PRAVIL ZEMLEPOLZOVANIYA I ZASTROYKI (NA PRIMERE VOLGOGRADSKOY OBLASTI) SHARNO Oksana Igorevna [Адвокатский кабинет Шарно О. И. - Яндекс]

² Xamaneva N.Yu. Teoreticheskiye problemi administrativno – pravovogo spora // Gosudarstvo i pravo. – 1998. - №12. – S.34.

qilinayotganligi sharoitida, qonun hujjatlaridagi ayrim kamchiliklar aynan huquqni qo'llash amaliyoti orqali to'ldirib boriladi. Mazkur huquqiy mexanizm O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida kafolatlangan har bir shaxsning o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqini hamda Yer kodeksining 89-moddasiga muvofiq, yerga oid nizolarni sud tartibida hal etish kafolatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, nizolarni sud orqali hal etish amaliyoti yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni ma'muriy tartibda himoya qilish imkoniyatini cheklamaydi. Biroq, yerga bo'lgan huquqlarni tan olish masalasi bundan mustasno bo'lib, u faqatgina sud organi tomonidan amalga oshiriladi. Shunga ko'ra, yer nizolarini ma'muriy va sud tartibida ko'rib chiqish bir-birini inkor etmaydi, balki demokratik huquqiy davlatda qonun ustuvorligini hamda fuqarolarning yerga bo'lgan huquqlarini himoya qilishning yaxlit tizimini tashkil etadi.

Yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish usullari O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksida mustahkamlangan va umumfuqarolik huquqlarini himoya qilish usullaridan kelib chiqadi. Bularga yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni tan olish, shu jumladan huquq buzilishiga qadar mavjud bo'lgan holatni tiklash va zararlarni qoplash, yer uchastkasiga bo'lgan huquqni buzadigan yoki uning buzilishi xavfini tug'diradigan harakatlarga chek qo'yish, hamda davlat hokimiyati ijro etuvchi organi va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining hujjatlarini haqiqiy emas deb topish kabilar kiradi. Sud instansiyalarida ko'rib chiqilayotgan yer nizolarining predmeti ancha kengroq bo'lib, ularni beshta yo'nalish bo'yicha guruhlash mumkin. Ularga yerga bo'lgan mulk huquqi to'g'risidagi nizolar; yerdan foydalanish bilan bog'liq nizolar; yerdan foydalanish bilan bog'liq boshqa nizolar; yer to'g'risidagi qonunchilikni qo'llash bilan bog'liq nizolar; davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining harakatlari, harakatsizligi hamda hujjatlarini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq nizolar kiradi.

Yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar (ijara, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik, doimiy foydalanish) faqat qonun bilan cheklanishi yoki bekor qilinishi mumkin. Qoidalar buzilganda bir qancha muammolar kelib chiqadi. Masalan, yer unga ajratilgan maqsaddan boshqa maqsadda foydalanilganda huquqlar sud tartibida bekor qilinadi. Yer ajratilmasdan yoki ruxsatnomasiz bino qurish bino egalari mulk huquqi tan olinmasligiga va binoning buzib tashlanishiga sabab bo'ladi. Yerga bo'lgan huquq bekor qilinganda, undagi bino ham o'zboshimcha qurilma deb topilib, mulk huquqi xavf ostida qoladi. Bu kabi oqlab bo'lmas holatlarda yer uchastkasining egasi davlat hisoblanib, bunday nizoda aybdor shaxslardan yerlar tortib olinadi. Ammo aksincha bo'lsa, masalan, davlat tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar yerdan foydalanish huquqi berilib, ularning manfaatlariga qarshi davlat organlari tomonidan qarorlar chiqarilsa, jismoniy va yuridik shaxslarning yer uchastkasiga bo'lgan huquqlari himoya qilinishi lozim. Ularni huquqlarini himoya qilish uchun himoya qilish mexanizmlaridan foydalaniladi.

Yerdan foydalanish va qurilish qoidalari buzilganda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish mexanizmlari bu jismoniy va yuridik shaxslarning yerga oid qonuniy manfaatlarini tiklash, buzilishlarning oldini olish hamda mulkiy huquqlarini kafolatlashga qaratilgan huquqiy choralar tizimidir O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, ushbu mexanizmlar asosan uchta yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchisi, sud orqali himoya qilish mexanizmi asosiy mexanizm hisoblanib, sud tartibi huquqlarni himoya qilishning eng yuqori va kafolatlangan shakli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 89-moddasiga muvofiq, yerga oid barcha nizolar sudlar (fuqarolik, iqtisodiy yoki ma'muriy sudlar) tomonidan ko'rib chiqiladi. Keyingisi huquqni tan olish to'g'risidagi da'volar bo'lib, unda yer uchastkasiga bo'lgan huquq boshqa shaxslar yoki davlat organlari tomonidan tan olinmagan taqdirda, sud orqali huquq belgilanadi. Shuningdek, huquq buzilishidan oldingi holatni tiklash, ya'ni yer uchastkasi o'zboshimchalik bilan egallab olinganda yoki noqonuniy qurilish qilinganda, yer uchastkasini bo'shatish va asl holatiga qaytarish talabi bilan chiqiladi. Bundan tashqari yerdan foydalanish tartibini buzish natijasida yer egasiga yetkazilgan moddiy zarar

va boy berilgan foyda sud tartibida to'liq undirib beriladi. Ikkinchisi, ma'muriy-huquqiy himoya mexanizmi bo'lib, ma'muriy tartib nizolarni sudgacha yoki vakolatli davlat organlari aralashuvi orqali hal etishni nazarda tutadi. Davlat organlarining qarorlarini haqiqiy emas deb toppish holatlarida esa mahalliy hokimliklar yoki boshqa davlat idoralarning yerdan foydalanish huquqini asossiz bekor qiluvchi yoki cheklovchi qarorlari ustidan yuqori turuvchi organga yoki ma'muriy sudga shikoyat qilish kiradi. Kadastr agentligi va Qurilish vazirligi nazoratida esa yerning chegaralarini asossiz o'zgartirish yoki qurilish normalarini buzish holatlari aniqlanganda, vakolatli organlar tomonidan huquqbuzarlikni to'xtatish haqida majburiy ko'rsatmalar beriladi. Uchinchisi, maxsus huquqiy himoya bo'lib, "Yer amnistiyesi" mexanizmi O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi O'RQ-937-sonli Qonuni amaliyotga yangi va samarali himoya mexanizmini kiritdi. Unga ko'ra, 2018-yil 1-mayga qadar hujjatsiz egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolarga nisbatan fuqarolarning huquqlari ma'lum shartlar asosida tan olinadi. Fuqarolar sudma-sud yurmasdan, Kadastr agentligi va Adliya organlarining ijobiy xulosasi asosida o'z mulklarini qonuniylashtirish imkoniga ega bo'ldilar

Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, yerdan foydalanish va qurilish qoidalari buzilganda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni himoya qilishda sud va ma'muriy tartib bir-birini inkor etmaydi, balki qonun ustuvorligini ta'minlovchi yaxlit tizimni tashkil etadi. Qonunchilikdagi ayrim bo'shliqlar aynan sud va huquqni qo'llash amaliyoti orqali bartaraf etilmoqda. Ayniqsa, O'zbekistonda qabul qilingan "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish" to'g'risidagi O'RQ-937-sonli Qonun fuqarolarning huquqlarini sud xarajatlarisiz himoya qilishda muhim burilish yasadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ish yurutuvi kodeksi
4. Zemelnoe pravo; prirodoresursnoe pravo; ekologicheskoe pravo; agrarnoe parvo
AKTUALNIE VOPROSI ZASHITI PRAV NA ZEMELNIE UCHASTKI PRI NARUSHENII PRAVIL
ZEMLEPOLZOVANIYA I ZASTROYKI (NA PRIMERE VOLGOGRADSKOY OBLASTI)SHARNO
Oksana Igorevna
5. Xamaneva N.Yu. Teoreticheskiye problemi administrativno – pravovogo spora // Gosudarstvo i pravo. – 1998. - №12. – S.34.
6. Ma'muriy huquq. GaziyeV K, Axrorov A. 2023
7. [Google Scholar](#)
8. [CyberLeninka](#)
9. [DOAJ](#)
10. [ResearchGate](#)